

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11474735>

KONSTITUSTIYA-YOSHLARGA EKOLOGIK TA'LIM VA TARBIYA BERISHNI HUQUQIY YO'LLARI

Xolmo'minova Oygul Jumaevna

Termiz davlat universiteti

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

***Annotatsiya:** Jahondagi globallashuv davrida ta'lim muassasalaridagi ustuvor vazifalardan biri-yoshlarga ekologik-huquqiy tarbiya berishni yanada mustahkamlashdan iboratdir. Xalqaro tashkilotlar tomonidan "Ta'lim-taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi va barqaror rivojlanish maqsadlariga etkazuvchi muhim faoliyat" deb e'tirof etilishi munosabati bilan, o'quvchilar bilimni baholash (PISA), texnologiya ta'limini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etishni baholashda (STEM)dan foydalanilmoqda hamda yoshlarga ekologik-huquqiy tarbiya berishni mustahkamlash sohasida aniq va tizimli amaliy ishlar amalga oshirilmoqda.*

***Kalit so'zlar:** Bugungi kunda inson omili va demografik o'sish jahondagi ko'plab ekotizimlar zaxirasiga salbiy ta'sir qilib, ortga qaytarib bo'lmaydigan darajaga yuz tutib atrof muhitni saqlash har qachongidan ham dolzarb vazifa bo'lib bormoqda. Shunday ekan, biz dars jarayonida yoshlarga atrof-muhitni muhofaza qilishga oid huquqiy asoslar, xalqaro, mintaqaviy va milliy standartlar haqida ko'proq ma'lumotlar berib borishimiz lozim.*

Yoshlarga ekologiya va atrof-muhitni xalqaro muhofazasiga oid tushunchalarni shakllantirishda birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasining Konstitustiyasi¹da o'z aksini topgan tegishli normalarni alohida tushuntirish o'rinlidir. Jumladan, Konstitustiyaning 41-50, 54, 55 va 100-moddalarida fuqarolarning ushbu sohadagi huquq va majburiyatlari, atrof-muhitga munosabat va boshqaruv tizimi bo'g'inlarining faoliyati belgilanganligini yoshlar bilib olishlari o'ta muhimdir.

Jumladan, 41-moddada, "Har kim bilim olish huquqiga ega. Bepul umumiy ta'lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazoratidadir",-deb ko'rsatilgan. 50-moddada "Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburdir"lar deyiladi. Zero, 54-moddasida, "Mulkdor mulkiga o'z xohishicha egalik qiladi, undan foydalanadi va uni tasarruf etadi. Mulkdan foydalanish

¹ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, Тошкент, Адолат. 2022

ekologik muhitga zarar etkazmasligi, fuqarolar, yuridik shaxslar va davlatning huquqlarini hamda qonun bilan qo‘riqlanadigan manfaatlarini buzmasligi shart”,- ekanligi,55-moddasida, “Yer, yer osti boyliklari, suv, o‘simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zaxiralar umummilliy boylikdir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir”,-deb e’tirof etilganligi,100-moddasida esa, atrof-muhitni muhofaza qilish mahalliy hokimlik organlari vazifasiga kirishi alohida ta’kidlanganligi o‘ta muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, yoshlarga ekologik-huquqiy ta’lim-tarbiya berishda ekologiya va atrof-muhitni xalqaro muhofazasiga oid tushunchalarni shakllantirishning huquqiy asosi sifatida bir qator **ekologik qonun** talablarni ham tushuntirish maqsadga muvofiqdir.

Jumladan, O‘zbekiston Respublikasining 1992 yil 9 dekabrda “Tabiatni muhofaza qilish to‘grisida”gi, 1993 yil 6 maydagi “Suv va suvdan foydalanish to‘grisida”gi, 2002 yil 13 dekabrda, “Yer osti boyliklari to‘grisida”gi 1996 yil 27 dekabrda O‘zbekiston Respublikasining “Atmosfera havosini muhofaza qilish to‘grisida”gi, 1998 yil 30 aprelda “Yer kodeksi”, 1999 yil 14 aprelda “O‘rmon to‘grisida”gi, 2000 yil 25 maydagi “Ekologik ekspertiza to‘grisida” gi, 2002 yil 6 dekabrda “Chiqindilar to‘grisida” gi, 2013 yil 12 dekabrda ma’qullangan, O‘zbekiston Respublikasining “Ekologik nazorat to‘grisida”gi, 2015 yil 15 iyulda qabul qilingan Senat tomonidan 2015 yil 6 avgustda ma’qullangan “Aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi to‘grisida”gi, 2020 yil 19 mayda qabul qilingan Senat tomonidan 2020 yil 7 avgustda ma’qullangan O‘zbekiston Respublikasining yangi “Ta’lim to‘grisida” qonunlari talablarini alohida tushuntirish o‘ta ahamiyatlidir.

Bundan tashqari, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish to‘grisidagi qonunlarni buzganlik uchun javobgarlikka tortish masalalari O‘zbekiston Respublikasining “Ma’muriy javobgarlik to‘grisidagi kodeksida”gi¹ Tabiiy muhitni muhofaza qilish va tabiatdan foydalanish sohasidagi huquqbuzarlik uchun ma’muriy javobgarlik me’yorlarida belgilangan. Ma’muriy kodeksda huquqbuzarlik turiga qarab turli miqdorda jarimalar to‘lash va ma’lum huquqdan mahrum qilish jazolari ko‘rsatilganligini yoshlarimiz bilib olishlari ularni kelajak hayoti uchun muhim ahamiyatga egadir.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi²ning 4-bo‘limi “Ekologiya sohasidagi jinoyatlar”deb nomlanadi. Jinoyat kodeksida ekologiya sohasidagi turli jinoyatlar uchun jarima to‘lash, muayyan huquqdan mahrum qilish, mol-mulkni musodara qilish, axloq tuzatish ishlari, qamoq va ozodlikdan mahrum qilish choralari belgilanganligini yoshlarimiz bilib olishlari muhimdir.

¹ Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси”. Тошкент, 2021

² Ўзбекистон Республикасининг “Жиноят кодекси”. Тошкент, 2021

Shuningdek, yoshlarimizga ekologik-huquqiy ta'lim-tarbiya berishda Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 27 maydagi 434-son qaroriga asosan qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasida Ekologik ta'limni rivojlantirish Konstepstiyasi"¹ning asosiy maqsadi bo'lgan o'sib kelayotgan yosh avlodda ekologik bilim, ong va madaniyatni shakllantirish hamda rivojlantirish, ekologik ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish, shuningdek, ekologiya sohasidagi ilm-fanni jahonning ilgor innovastion texnologiyalarini jalb etgan holda yanada takomillashtirishdan iborat ekanligiga alohida e'tibor berishlari lozim bo'ladi.

Shuningdek, BMTning 2030 yilgacha bo'lgan davrda Barqaror Rivojlanish sohasidagi 17 ta milliy maqsad va vazifalarning 13, 14, 15 maqsadlari bevosita atrof-muhitni muhofaza qilish borasidagi vazifalarni va yo'nalishlarni belgilab berganligini ham eslatib o'tish zarur.

Bunda: **13-maqsad:** Iqlim o'zgarishiga qarshi kurash-Iqlim o'zgarishi va uning oqibatlariga qarshi kurash bo'yicha tezkor choralarni ko'rish; **14-maqsad:** Dengiz ekotizimlarini asrash-Barqaror taraqqiyot yo'lida okeanlar, dengiz va dengiz resurslarini asrash va ulardan oqilona foydalanish; **15-maqsad:** Er ekotizimlarini asrash-O'rmonlardan oqilona foydalanish, qumlanishga qarshi kurash, erlarning tanazzulga uchrashi jarayonini to'xtatib, erlarni qayta tiklash, biologik xilma-xillikning yo'qolib ketishini to'xtatish kabi muammolarni hal etishga qaratilganligini tushuntirish maqsadga muvofiqdir.

Masalan: Atrof- muhitni tozalash xorijiy mamlakatlar, jumladan Xitoy va Janubiy Koreya o'quvchi-yoshlariga ham xos odat bo'lib, garchi Yaponiyadagi kabi juda ommalashmagan bo'lsa-da, maktablarda tozalik uchun o'quvchilarning mas'ul bo'lishi Xitoy maktablariga ham xos. Bolalarning birgalikda sinfxonani yigishtirishi, tushlik payti bir-biriga yordamlashishi nafaqat atrof-muhitga bo'lgan muhabbatni paydo qiladi, balki bolalarni jamoaviylikka ham o'rgatadi, deb hisoblanadi.

Shuningdek, Janubiy Koreya maktablarida ham o'quvchilarning maktabni tozalashi odatiy hol sanaladi. Har semestr boshida bolalarga tozalashning qaysidir qismi bo'lib beriladi va ular darsdan so'ng ajratiladigan ma'lum vaqtda bu vazifalarni bajaradi. Masalan, kimdir atrof hududni supurish, kimdir o'quv xonalini artish, yana kimdir chiqindilarni to'kib kelishni o'z zimmasiga oladi. Ayniqsa, Singapur ham yapon tajribasini o'zlashtirgan davlatlardan biri bo'lib, 2016 yilda Singapur maktablarida ham atrof muhitni tozalash ishlari o'quvchilarga topshirilishi Ta'lim vazirligi tomonidan ma'lum qilingan. Buning bilan davlat Yaponiya tajribasini

¹Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 27 майдаги 434-сон қарорига асосан қабул қилинган "Ўзбекистон Республикасида "Экологик таълимни ривожлантириш Концепцияси".//Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz), 2019 йил 28 май

o‘zlashtirib, bolalarda atrof muhitga nisbatan tozalikka bo‘lgan mehrni shakllantirishni maqsad qilgan.

Umuman olganda yuqoridagi tahlillarga asosan yoshlarga zamonaviy ekologik-huquqiy ta’lim va tarbiyani shakllantirishda:

Birinchidan, ekologik muammolarni oldini olish, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish bugungi kundagi eng dolzarb muammolardan biri bo‘lib, uni ijobiy hal etish yo‘llaridan biri-bu huquqiy muhofaza etishdir. Shuning uchun ham, muammoning huquqiy echimini topishda yoshlarga ekologik-huquqiy ta’lim berish orqali zamonaviy ekologik-huquqiy tarbiyaga erishish;

ikkinchidan, “Yuksak ekologik huquqiy madaniyat-mamlakat taraqqiyoti kafolati” degan konseptual goya asosida yoshlarning barcha qatlamlari ekologik huquqiy savodxonlikka erishishlari, yuksak darajadagi ekologik huquqiy ong va madaniyatga ega bo‘lishlari hamda ekologik huquqiy bilimlarini kundalik hayotda qo‘llay olishlari uchun tizimli va keng qamrovli ekologik huquqiy targibot-tashviqot tadbirlarini tashkil etish ustuvor vazifalardan biridir.

uchinchidan, yoshlarga ekologik-huquqiy tarbiyaga oid tushunchalarni shakllantirishda ekologik huquqiy ong va ekologik huquqiy madaniyatni yuksaltirish “shaxs-oila-mahalla-ta’lim muassasasi-tashkilot-jamiyat” printsipli bo‘yicha tizimli va uzviy tashkil etilishiga alohida e’tibor berish, ekologik huquqiy targibotning innovatsion usul vebtexnologiya va onlayndan foydalanish tizimini kengroq qo‘llashni yo‘lga qo‘yish;

to‘rtinchidan, yoshlarga ekologik-huquqiy tarbiyani samarali tashkil etish borasida xorijiy mamlakatlarning ilgor tajribalarni o‘rganish chora va tadbirlarini ishlab chiqish, “yashil iqtisodiyot”, “yashil makon”, “yashil hudud”, “obod mahalla” ga o‘tish maqsadlariga erishish uchun investitsiya va innovatsiyalar imkoniyatidan kengroq foydalanish va ularni jalb qilish;

beshinchidan, Konstitutiyaning yangi tahririda “har bir insoning soglom va qulay atrof-muhitga, uning holati haqidagi haqqoniy axborotga ega bo‘lish hamda o‘z sogligiga yoki mulkiga ekologik huquqbuzarlik tufayli etkazilgan zararning o‘rni qoplanishi huquqiga egaligi to‘g‘risidagi normani”, kiritish o‘rinlidir. Chunki, aslini olib qaraganda, ushbu norma hukumatga soglom ekologik muhitni saqlash va biologik xilma-xillikni muhofaza qilish choralarini ko‘rish bo‘yicha majburiyatni yuklamoqda.

oltinchidan, “iqlim o‘zgarishiga eng zaif bo‘lgan mamlakatlardan biri va Orol dengizi ekologik falokati oqibatlarini boshdan kechirayotgan O‘zbekiston aholisi uchun bu masala nafaqat bugun, balki uzoq muddatli istiqbolda ham ustuvor ahamiyatga ega. Fikrimizcha, Konstitutiya komissiya nafaqat fuqarolarning soglom muhitga bo‘lgan huquqlarini, balki Qizil kitobga kiritilgan yovvoyi

hayvonlarning soglom yashash muhitiga bo‘lgan huquqlarini ta’minlash”,- haqida ham ayrim normalarni kiritishga e’tibor berishlari o‘rinlidir.

Xullas,yoshlarimizga ekologik huquqiy ta’lim-tarbiya berish jarayonida atrof-muhitni xalqaro muhofazasiga oid tushunchalarni zamonaviy andozalar asosida shakllantirish, xalqaro me’yor va qoidalarning qabul qilinishi hamda jahon standartlariga asoslangan milliy ekologik-huquqiy ta’lim klassifikastiyasi standarti yaratilganligini, bu sohada yoshlarimiz tomonidan olib borilayotgan ijobiy ishlarni ham alohida ko‘rsatib o‘tish maqsadga muvofiq bo‘lib, zamonaviy kadrlar tayyorlash sifatini oshirishga yordam beradi. Bu esa, O‘zbekiston Respublikasining Konstitustiyasida o‘z ifodasini topgan normalarni yoshlarimiz tomonidan o‘z vaqtida amalga oshirilishining huquqiy kafolatini ta’minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitustiyasi, Toshkent, Adolat. 2022
2. O‘zbekiston Respublikasining “Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksi”. Toshkent, 2021
3. O‘zbekiston Respublikasining “Jinoyat kodeksi”. Toshkent, 2021
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 27 maydagi 434-son qaroriga asosan qabul qilingan“O‘zbekiston Respublikasida“Ekologik ta’limni rivojlantirish Konstepstiyasi”.//Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi (www.lex.uz), 2019 yil 28 may
5. Холмўминова, О. Ж. (2019). Уқувчиларда экологик ҳуқуқии тарбияни такомиллаштиришнинг педагогик омиллари. *Современное образование (Ўзбекистан)*, (2 (75)), 38-45.
6. Jumayevna, X. O. (2023). Ways of Socialization Carried Out in Cooperation with School, Family and Community in Environmental and Legal Education of Students.